

OLTIN RUDALARNI QATRON (AM – 2B) YORDAMIDA SORBSION TANLAB ERITISH TEXNOLOGIYASI

Xoshimov Bahodirjon Baxromjon o’g’li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
3-bosqich talabasi

Turdiyev Abbasxon Baxtiyor o’g’li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu ishda oltin ajratib oluvchi fabrika sorbsiyalash sexining loyihasi ishlab chiqildi. Amalda mavjud bo’lgan texnologiyaga asosan solishtirish yo’li bilan oltin tarkibli kvarsli rudalarni qayta ishlashning mukammal texnologik jarayonlar sxemasi taklif qilindi.

Kalit so’zlar: Oltin tarkibli minerallar, rudaning ratsion tarkibi, maydalash, yanchish, pachuk, sianlash, smola (qatron), sorbsiya, desorbsiya, regeneratsiya, elektroliz, katod.

TECHNOLOGY OF SORPTION SELECTIVE MELTING OF GOLD ORES USING RESIN (AM-2B).

Annotation. In this work, a design of a factory sorption shop for extracting gold was developed. Based on the technology available in practice, an excellent technological process scheme for the processing of gold-bearing quartz ores was proposed.

Key words: Gold-containing minerals, ration composition of ore, grinding, crushing, cyanide, tar (resin), sorption, desorption, regeneration, electrolysis, cathode casting.

Hozirgi vaqtda oltin metallurgiyasi oldida murakkab tarkibli atalmish sulfidli, mishyakli, surmali va glinali rudalardan oltin va boshqa metallarni to’liq ajratib olish yangi rivojlangan usullar evaziga amalga oshirilmoqda. Bo’tanalardan oltinni sorbsiya usulida ajratib olish keng miqyosida qo’llanilmoqda. Rangli metallarni yo’ldosh usulda qazib olish hajmi yanada kengaymoqda. Oltin ajratib olishning MDH davlatlarida tarqalishi taxminan quyidagicha ko’rinishga ega: rudadan 50%, sochma konlardan 40%, yo’ldosh usulda qayta ishlash 10%ni tashkil qiladi.[1]

1 gramm oltin olish uchun tannarxiga oid ko’rsatgichlar

Zaxirasi, t	Ruda tarkibidagi oltin miqdori, g/t	Oltin ishlab chiqarish hajmi t/yil	1gr oltin olish uchun tan narxi AQSH dollari
Juda ko’p...>1000	Juda boy..... >10	Juda ko’p...>50	Yuqori foydali< 4
Ko’p.....100	Boy.....5-10	Ko’p.....10-50	Foydali.....4-6
O’rtacha.....10-100	O’rtacha.....2-5	O’rtacha... 5-10	O’rtacha foydali...6-10
Kam.....1-10	Kambag’al...0,5-2,0	Kam.....1-5	Kam foydali...10-14
Juda kam....< 1	Juda kambag’al..<0,5	Juda kam..< 1	Foydasiz.....> 14

Nodir metallar rudalari va minerallari

Oltin konlari tomirsimon va sochma konlarga bo’linadi. Tomirsimon konlar ham o’z navbatida endogen va ekzogen konlarga bo’linadi. Bu konlar rudalari tarkibi minerallari har xilligi bilan boshqalaridan ajralib turadi, kelib chiqishiga ko’ra ular gidrotermal sinfga mansubdir. Bu konlarning kelib chiqishi turli xil chuqurliklardan olinishiga asoslangan bo’lib ular 10 metrdan 4-5 kilometrgacha cho’ziladi. Tomirsimon endogen konlar tomirlar(jila)i, sayoz tomirli rudalardan iborat bo’lib, ularning chuqurligi 10metrdan 1000metrgacha uzunlikda bo’lishi mumkin. Bunday mustahkam va yirik tomirlarni Kolar(Hindiston)da uchrab, uzunligi 20km, chuqurligi 3,2km va tomir qalinligi 1,2km, Mazer-Lod(AQSH)da uzunligi 200km, shuningdek Enisey va O’rta Osiyo tog’larida. Tomirsimon rudalarning mineralogik tarkibi juda murakkab. Bu rudaning asosiy tarkibini kvars egallab u rudada 10%dan 95-98%gacha yetadi. Shuning bilan birgalikda uning tarkibida kam miqdorda temir sul’fid(pirit), mis(xalkopirit), mishyak(arsenopirit), qo’rg’oshin, rux, vismut, kumush. Sulfid bo’lmagan minerallar oksid shaklida, karbonat shaklida, barit, turmalin, kaolin, gematit, magnetit, uglerod slanslari, grafit shaklida uchraydi.[2]

Hozirgi vaqtda oltintarkibli rudalarni qayta ishlashda oltin ishlab chiqaruvchi fabrikalarda rudalarning fizik-kimyoviy va mineralogik tarkibi, nodir metallarning rudada joylashish o’rniga va texnik-iqtisodiy sharoitlarga ko’ra bir necha jarayonlarni o’z ichiga olgan birlashtirilgan boyitish, gidrometallurgik va pirometallurgik jarayonlar qo’llaniladi. Sorbsiya jarayonida 2 xil yig’uvchi (sorbent) ishlatilishi mumkin: 1) Sun’iy ionalmashinuv qatronlar (smolalar) – ionitlar; 2) Faollangan(aktivlangan) ko’mir. Zavodning dastlabki xom-ashyosi sifatida Muruntau konidan olingan oksidli va kvarsli oltin tarkibli rudalar qo’llaniladi. Rudani hosil qiluvchi minerallar bular kvars, dala shpati, sheelit, mis oksidi, arsenopirit, temir gidrooksidlari, skorodit va boshqalar. Erkin holdagi kremniy 4 oksidi miqdori 60% oralig’ida bo’ladi. Rudadagi oltinga yo’ldosh asosiy metallar bular kumush va volframdir. Boshqa qo’shimcha

metallar sifatida vismut, qo’rg’oshin, simob, titan, marganets, alyuminiylar ham uchraydi.[3] Rudalar uchun texnologik sxemani tanlash shu rudaning kimyoviy va ratsional tarkibiga, minerallar rudadagi holatiga, yirikligi va boshqa foydali komponentlar bilan bog’langanlik holatiga bog’liq bo’ladi va u o’zini iqtisodiy hamda ekologiya jihatidan oqlashi kerak. Ruda oksidli kvars bilan bog’langan va kam sulfidli hisoblanadi: - Sulfid bilan bog’langan oltin mayin yanchishni talab qiladi; - Oltinning turli o’lcham va shaklda ekanligi; Oltintarkibli boyitma olish ancha murakkab jarayon bo’lib hisoblanadi. Bu esa rudaning har xil tarkibli ekanligi bilan izohlanadi. Ruda tarkibida kremniyni bo’lishi boyitma olish uchun uni yuvishni talab qiladi. Dastlab ruda 1 bosqichli maydalanadi va yanchishga jo’natiladi. Yanchish jarayoni 2 bosqichda amalga oshirilib, 1- bosqich yanchish suvli muhitda ishlovchi o’ziyanchar tegirmonlarda amalga oshiriladi. 2- bosqich yanchishda esa markazdan bo’shatiluvchi sharli tegirmonlar qo’llaniladi. Ular mayin sliv olish uchun (90% - 0.074mkm) qo’llaniladi. Yanchishdan so’ng olingan mayin mahsulot cho’ktirishga jo’natiladi. Cho’ktirish jarayoni yirik oltinni ajratib olish maqsadida olib borilib, u sianlash jarayonida yomon eriydi va sorbsiya natijasida chiqindiga chiqib ketadi. Cho’ktirish jarayonidan boyitma va chiqindi olinadi. Cho’ktirish jarayoni boyitmasi kansentratsion stollarda yuvilib boyitma, oraliq mahsulot va chiqindi olinadi. Chiqindi cho’ktirishga jo’natiladi, oraliq mahsulot esa yana yuvishga qaytarilib, boyitma esa qayta qayta yuvilib eritishga yuboriladi va tez tayyor mahsulot olinadi. Cho’ktirish jarayoni chiqindisi esa tasniflagichlarga jo’natiladi. Bunda spirally klassifikatorlar qo’llanilib mahsulotlarni sinflarga ajratib beradi. Yirik qumlar 2- bosqich yanchishga jo’natilsa, sliv esa quyultirishga yuboriladi. Quyultirish jarayoni bo’tanani suvsizlantirish va kerakli zichlikka erishish uchun olib borilib, bo’tana fazasini Q:S =1:4 dan 1:1.5gacha tushirib beradi. Natijada sianlash jarayonida reagentning ortiqcha sarf bo’lishi oldi olinadi va bo’tanani isqoriy muhitga sozlab sianlashga tayyorlab beradi. Olingan quyultirilgan mahsulot Dastlabki sianlash jarayoniga jo’natiladi. Sianlash jarayonida mayin oltin zarralari oltin kompleksi shaklida $Au(CN)_2^-$, eritmaga o’tadi:

Oltin kvarsli rudalarni qayta ishlashda aralashtirib sianlash yuqori samara beradi. Jarayonda pnevmatik aralashtirgichli chan yoki pachuklar qo’llaniladi. Oltinni eritish uchun natriy sianid konsentratsiyasi 0,02-0,04 %, CaO 0,01-0,02 %, t-20-45°C, pH-10.5-11, kislorod bosimi 0.21atm. Sianlash va sorbsiyalash jarayoni ko’rsatgichlarini yaxshilash maqsadida bu ikki jarayon birlashtiriladi bunday jarayon sorbsiyali sianlash deyiladi. Sorbsiyalash jarayonida bo’tana yirikligidan ancha yirik o’lchamli 0.5-3mm bo’lgan yirik zarrali anionitlar qo’llaniladi. Buning sababi sorbsiyalash jarayonidan so’ng olingan to’yingan qatronni setka yordamida oson ajratib olish mumkin. Elak o’lchami 0.4-0.45mm.[4]

Kvarsli oltin tarkibli rudalarni gravitatsiya sorbsiya texnologiyasi bo’yicha qayta ishlash texnologik sxemasi.

Sorbsiyali tanlab eritish pachuk dastgohlarida amalga oshiriladi. Sorbsiya natijasida 2ta mahsulot olinib bu to’yingan qatron hamda chiqindi, sorbsiya chiqindisi oltinsizlangan bo’tana zarasizlantiriladi va chiqindi saqlanadiga joyga jo’natiladi. To’yingan qatron qum va shepalardan tozalangandan so’ng Desorbsiyaga yuboriladi. Desorbsiya jarayoni bir necha bosqichda olib borilib avval qatron yuvilib so’ng kalonnalarda regeneratsiya qilinadi. Oltinsizlangan qatron qayta tiklanadi va sorsiya jarayoniga qaytariladi, oltin tarkibli eritma esa katod oltini olish uchun elektrolizga jo’natiladi. Elektroliz jarayoni elektrolizyorlarda olib boriladi unda regenerat, anod va katod bo’ladi. Elektr toki ta’sirida oltin ionlari katodga tortilla boshlaydi va unda o’tiradi. Elektroliz natijasida ishlangan eritma olinadi unu qo’shimchalardan tozalanadi, eritma mustahkalanadi va elektroliz jarayoniga qaytariladi. Katod cho’kmasi yuvuladi, quritiladi tozalanadi quyma olish uchun eritishga jo’natiladi. Tayyor mahsulot sifatida quymalar olinadi.[5]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Стрижко Л.С. *Металлургия золота и серебра.* – М.: МИСиС, 2001.
2. Масленицкий И.Н., Чугаев Л.В, Борбат В.Ф. *Металлургия благородных металлов.* – М: *Металлургия*, 1987.
3. Барченков А.В. *Основы сорбционной технологии извлечения золота и серебра из руд.* – М.: *Металлургия*, 1982.
4. Doniyarov N.A., Voxidov B.R. «Nodir metallar metallurgiya» fanidan ma’ruzalar matni. Navoiy, NDKI. 2013y.
5. Меретуков М.А. Развитие процесса интенсивного цианирования золотосодержащих гравитационных концентратов // *Цветная металлургия.* – 2004. №4.
6. Bekmaxamatovich, K. S., Kamolidinovich, M. S., Abdijalilo‘G‘Li, S. S., & Uralbayo‘G‘Li, R. I. (2024). MIS ISHLAB CHIQRISH SANOATI VA UNDA HOSIL BO ‘LUVCHI TEXNOGEN CHIQINDI MANBALAR VA ULARNING TARKIBIDAN METALLAR AJRATIB OLIISH IMKONIYATLARI. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 2(1), 20-25.
7. Ashurova, F., & Xudoymuratov, S. (2024). ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASIDA HOSIL BO‘LGAN KUL VA SHLAKLARNI KOMPLEKS QAYTA ISHLASH USULLARINI O‘RGANISH.
8. Khaydaraliev, K. R., Karshiyev, H. K., & Mamaraximov, S. K. (2023). EFFECT OF PARTICLE SIZE DURING LEACHING OF ZINC CAKES IN SULFURIC ACID. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(24).